

ભારતમાં યુરોપિયન કંપનીઓનું આગમન

કમલેશ રામજીભાઈ કિહલા

Ph.D. Research Scholar; ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ,

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ

માર્ગદર્શક: ડૉ. બિંદુવાસિની જોષી

Abstract:

પ્રાચીનકાળથી જ યુરોપ સાથે ભારતના વેપારી સંબંધોમાં મસાલાનો વ્યાપાર વિશેષ લાભકારી હતો, પરંતુ ૧૪૫૩ પછી તુર્કોએ એશિયા માઈનરથી વ્યાપાર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આથી મસાલા માટે અન્ય માર્ગ શોધવો આવશ્યક બની ગયું. હિંદમાં ઘણી ગોરી પ્રજાઓ આગમનમાં સૌપ્રથમ સ્પેન, પોર્ટુગલ, હોલેન્ડ, ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ- દેશની પ્રજાઓએ દરિયાઈ માર્ગે ભારત સુધી પહોંચવા પ્રયાસો કર્યા, જે સોએક વર્ષથી વધુ ચાલ્યાં. આ માટે જે-તે પ્રદેશનાં વેપારીઓએ ઘણી વેપારી કંપનીઓ ઊભી કરી. કંપનીઓ મારફત ભારત સાથે વેપારી સંબંધો સ્થાપવા જે-તે પ્રદેશની સરકારનો આર્થિક સહયોગ મેળવ્યો અને ભારત પહોંચવા નીકળી પડી. ‘ભારતનો નવો જળમાર્ગ’ શોધવાનો પહેલો પ્રયાસ ઈટાલીના સુપ્રસિદ્ધ નાવિક ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે સ્પેનની મદદથી કર્યો, પણ નિષ્ફળ ગયો. આ પછી તો ઘણી યુરોપિયન સાહસી પ્રજાઓએ પોતાની વેપારી કંપનીઓ સ્થાપી અને સરકારના સહયોગથી પોતાનો વેપાર ખીલવવા ભારત સુધી પહોંચવાં નીકળી પડી.

Key Words:

પોર્ટુગીઝ, ડચ, ઇંગ્લિશ, ફ્રેંચ, ડેનિશ, જર્મન, સ્વીડીશ, સમાપન.

પ્રાસ્તાવિક:

હિંદ ઉપર અનેક પ્રજાઓએ ચડાઈઓ કરી છે. કયા દેશ ઉપર નથી થઈ? પણ હિંદ ઉપર થયેલી છેલ્લી -આશા રાખીએ કે છેલ્લીવેલ્લી-ચડાઈ(?) એક નોખી જ ભાત પાડનારી છે. આ પ્રજાઓ સામાન્ય રીતે જે-તે પ્રદેશની આદિપ્રજા સાથે લડી-વઢીને જંપે છે અને મેળ સાધે છે, એક પ્રજા બનીને ત્યાંની વતની થઈને રહે છે; અથવા તો લૂંટફાટ કરી પાછી પોતાને રસ્તે પડી જાય છે. લગભગ 16 મી સદી સુધી હિંદમાં ને દુનિયામાં આ પ્રકારનો સામાન્ય વહીવટ ચાલતો જોવા મળે છે. ...ગોરી ખ્રિસ્તી પ્રજાઓ હિંદની સ્વદેશી રાજસત્તાને કરગરતી અને કુરનીસો બજાવી વેપારની છૂટ યાચતી આવી, તેમાંથી વેપારશાહી સ્થાપી, જે 19 મી સદીની રાજકીય પરિભાષામાં ‘સામ્રાજ્ય’ કહેવાયું. હિંદમાં આ કેવી રીતે અને કેમ બન્યું? એ આધુનિક હિંદના ઉદયના પાયામાં રહેલો ઇતિહાસ છે.

પ્રાચીનકાળથી જ યુરોપ સાથે ભારતના વેપારી સંબંધો રહ્યા છે. યુરોપિયન લોકો એશિયાનાં વિભિન્ન ભાગોમાંથી આવતી ભોગવિલાસની સામગ્રીનાં સંપર્કમાં આવ્યાં અને ત્યાંની વસ્તુઓનાં શોખીન થવાં લાગ્યાં. યુરોપમાં મસાલાની માંગ તો નિરંતર રહેતી. આથી યુરોપમાં

મસાલાનો વ્યાપાર વિશેષ લાભકારી હતો, પરંતુ 1453 પછી તુર્કોએ એશિયા માઈનરથી વ્યાપાર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આથી મસાલા માટે અન્ય માર્ગ શોધવો આવશ્યક બની ગયું હતું.

ક્રિસ્ટોફર કોલંબસનો પ્રયાસ:

સૌપ્રથમ ‘ભારતનો નવો જળમાર્ગ’ શોધવાનું બીડું ઝડપનાર ઇટાલીનો રહેવાસી સુપ્રસિદ્ધ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ હતો. સ્પેનનાં રાજાની મદદથી કોલંબસ ભારત પહોંચવા માટે યુરોપની બરાબર પશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યો. તેનું જહાજ 1492 માં અમેરિકાનાં કિનારે પહોંચ્યું. અમેરિકા ખંડની શોધ અને અર્વાચીન યુરોપનો સંબંધ જોડવાનું શ્રેય કોલંબસને પ્રાપ્ત થયું, જેનો પ્રભાવ યુરોપ અને પછી દુનિયા ઉપર પડ્યો. પરંતુ કોલંબસનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો. એ વાત ખાસ છે કે કોલંબસ મૃત્યુ સુધી અમેરિકાને જ ભારત સમજતો રહ્યો અને એથી જ આજે પણ અમેરિકાનાં મૂળ વતનીઓને ‘ઇન્ડિયન્સ’ અથવા ‘રેડ ઇન્ડિયન્સ’ કહે છે તથા અમેરિકા નજીકના ટાપુઓને ‘વેસ્ટ ઇન્ડિઝ’ તરીકે ઓળખે છે.

પોર્ટુગીઝ (ફિરંગીઓ):

પંદરમી સદીના આરંભમાં પોર્ટુગલના રાજા ડોન હેનરીક ‘હેનરી મહાન - The Navigator’ જેણે ભારત માટેનાં જળમાર્ગની શોધ આરંભી દીધી હતી. તેને પોપે પણ સમર્થન આપીને 1453 નાં આદેશપત્ર અનુસાર, પોર્ટુગલને હંમેશને માટે એ ભૂમિ આપી હતી, જે આફ્રિકાના કેપનોર અંતરીય (Cap Nor) અને ભારતીય ટાપુ શોધી શકે. પરંતુ શરત એ હતી કે તે આ દેશના લોકોને ખ્રિસ્તી બનાવે.

વાસ્કો-દ-ગામા: 1485 સુધીમાં બાર્થોલોમ્યુ ડાયઝે ‘ગુડ હોપ’ ભૂશિર સુધીનો કિનારો જોઈ કાઢ્યો હતો. ગામા જુલાઈ, 1497 માં લીસ્બન બંદરેથી નીકળી નવેમ્બરમાં ‘કેપ ઓફ ગુડ હોપ’ પહોંચ્યો. ત્યાંથી મડાગાસ્કર થઈ મલિન્દી બંદરે આવ્યો. અહિં તેને ગુજરાતનાં વહાણો મળ્યાં, તેમાંથી એક ગુજરાતીને ભોમિયો કરી 22 મે, 1498 ના રોજ મલબારતટે કાલીકટ બંદરે ઉતર્યો. ગામા મલિન્દી બંદરે પહોંચ્યો તે સમયે તેને મલિન્દીથી હિંદના કાલિકટ સુધીનો દરિયાઈ માર્ગ બતાવનાર કચ્છનો મહાન વહાણવટી કાનજી માલમ હતો. ગામા મલિન્દી પહોંચ્યો ત્યારે કાનજી માલમ ત્યાં હતો. મલિન્દીના રાજાના કહેવાથી કાનજીએ વાસ્કો-દ-ગામાનું જહાજ હંકાર્યું અને તેને હિંદનાં દરિયા કિનારે કાલીકટ બંદરે ઉતાર્યો હતો. કાલિકટનો હિંદુ રાજા એ સમયે સામુદ્રિક કે સામુરી અથવા ઝામોરીન હતો. તેણે ગામા અને તેના ખ્રિસ્તી સાથીઓનું પ્રેમપૂર્વક સ્વાગત કર્યું અને તેમને સારી મહેમાનગતિ કરાવી. તેઓની વિનંતીથી ઝામોરિને પોતાના રાજ્યમાં તેમને રહેવાની અને વેપાર કરવાની છૂટ આપી. આથી 1500 માં પોર્ટુગીઝોએ વેપાર કરવા માટે કાલીકટમાં કોઠી નાખી.

ભારતમાં પોર્ટુગીઝોનું સ્થાન મજબૂત કરવા એડન, ઓર્મુઝ તેમજ મલાક્કાને કબજે કરી મુસ્લિમ વેપારનો નાશ કરવા પોર્ટુગલનાં રાજાએ ત્રણ વર્ષની મુદતે ગવર્નર ફ્રાન્સિસ્કો-ડી-અલ્મીડાને ભારત મોકલ્યો. તેને પોર્ટુગીઝ કિલ્લા બાંધવા માટે ખાસ સૂચના આપેલી. ગવર્નર એફ્રોન્સો-ડી-અલ્બુકર્ક હિંદની પોર્ટુગીઝ સત્તાનો ખરો સ્થાપક ગણાય છે. આ પહેલાં તે 1503 માં નૌકાદળના વડા તરીકે આવ્યો હતો, તેની સંતોષકારક કામગીરીથી તેને ગવર્નર તરીકે નવો હોદ્દો અપાયો હતો.

ઝામોરીનની રજાથી કોઠી ફરતો કિલ્લો બંધાવ્યો અને સેનાપતિ અલ્બુકર્કને રક્ષક નીમ્યો. 1510 માં કાલિકટનાં રાજા સાથેની તકરારમાં પોર્ટુગીઝોએ ઝામોરિનના મહેલને આગ લગાડી અને આખા ગામને લૂંટ્યું. આ અરસામાં ભારતવર્ષમાં અનેક નાનાં નાનાં રાજ્યો એકબીજા સાથે બહુ ઓછો સંબંધ રાખતાં હતાં. ઉપરાંત ભારતવાસીઓ તોપ, બંદૂક જેવા અગ્નિય અસ્ત્ર વિષે જાણતાં હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ કરવો એ માનવધર્મની વિરુદ્ધ માનતાં હતાં, જ્યારે પોર્ટુગીઝો આ વિષયમાં નિપુણ હતાં. પરિણામે સો-સવાસો વર્ષમાં ભારતીય વેપારથી ધન કમાવાની સાથે મેંગલોર, કોચીન, લંકા, દીવ, ગોવા, નેગાપટ્ટમ અને મુંબઈ બેટનાં માલિક બની બેઠાં હતાં.

ગવર્નર નિનો-દ-કુન્હાએ પોતાના તંત્રનું વડુંમથક કોચીનથી ગોવા ખસેડ્યું. પરંતુ બહાદુરશાહ સાથેના સંબંધો મૈત્રીભર્યા રહ્યાં નહીં. તુર્કસ્તાનનાં સંયુક્ત તુર્ક-મિસરી નૌકાકાફલાએ ઓક્ટોબર, 1538 માં દીવને ઘેર્યું. પરંતુ ગવર્નર ગાર્સિયા-દ-નોરોન્હાએ તેને સમર્થ રીતે ઉગારી લીધું; ધીમે-ધીમે હિંદમાં દમણ, સાલસેટ, ચેઉલ, મુંબઈ તેમજ મદ્રાસ પાસે સેંટથોમ (માઈલાપોર) અને હૂગલીમાં મહત્ત્વની વસાહતો સ્થાપી. 1542 માં વાઇસરોય માર્ટિન એફ્રોન્સો-દ-સોઝા સાથે પાદરી ફ્રાન્સિસ્કો ઝેવિયર આવ્યા ત્યારથી પોર્ટુગીઝ ભારતમાં પાદરીઓની સર્વોપરિ સત્તાની શરૂઆત થઈ. જૂન, 1548 માં સમર્થ ગવર્નર ડોમ જોઆઓ-દ-કાસ્ટ્રોના મૃત્યુ પછી હિંદમાં પોર્ટુગીઝોની પડતી શરૂ થઈ. તેમાના કેટલાંકે વ્યક્તિગતપણે વેપાર ચાલું રાખ્યો, ઘણાંએ ચાંચિયાગીરી અને લૂંટાણું પ્રવૃત્તિ અપનાવી. છેવટે તેમના પછી હિંદ આવેલી યુરોપીય વેપારી કંપનીઓ સામે સફળતાપૂર્વક હરિફાઈ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા.

ઓર્મુઝથી ઇરાનનો અખાત, આફ્રિકા, અરેબિયા, ભારતના પૂર્વ-પશ્ચિમ કિનારે, શ્રીલંકા, મલાક્કાની ખાડી, મોલુક્કા ટાપુઓ, થાઈલેન્ડ અને ચીનનાં પ્રદેશોમાં ઠેરઠેર બાંધેલા પોર્ટુગીઝ કિલ્લાઓ તેમનાં જહાજોની મરામત માટે રોકાણનાં સ્થળો પૂરાં પાડતાં હતાં. પોર્ટુગલ મોકલાતાં માલની વખારોની ખાતરીબંધ રખેવાળી કરતાં, પોર્ટુગીઝ લશ્કરો માટે આ બધાં મજબૂત મથકો બની રહેતાં હતાં. અકબર તથા જહાંગીરના સમયમાં પોર્ટુગીઝોને ખંભાતમાં ખ્રિસ્તીધર્મનો પ્રચાર કરવાનો તથા ચર્ચ બાંધવાનો પરવાનો મળ્યો હતો. અહિં પોર્ટુગીઝની સંખ્યા પણ વિશેષ હતી.

1605 માં ત્યાં 80 જેટલાં પોર્ટુગીઝ કુટુંબ વસતાં હોવાનું નોંધાયેલું છે. દરિયાકિનારે પોર્ટુગીઝોએ વિશાળ આવાસગૃહો બંધાવ્યાં હતાં.

“પોર્ટુગીઝોનું દમન -હૂગલીનું યુદ્ધ- મુખ્યત્વે ધાર્મિક કારણોથી થયું ન હતું. કારણ કે સ્થાનિક મુઘલ હાકેમો તેમના ધર્મપ્રચારના કાર્યમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ નહોતા કરતાં બલકે તેઓ કેથોલિક પાદરીઓનો આદર કરતાં હતાં. ...ખરેખર આ ઝઘડાંમાં નીતિને લીધે શાહજહાંએ ધાર્મિક તત્વને ભેળવી દીધું હતું. ફિરંગીઓએ મુઘલ પ્રજામાંથી મોટી સંખ્યામાં લોકોને ગુલામ અને ખ્રિસ્તી બનાવ્યા હતા. ...જો કે મુઘલો અને પોર્ટુગીઝો વચ્ચેના સંબંધ-સંઘર્ષમાં ધાર્મિક બાબતો ગૌણ હતી, ધર્મ સિવાય અન્ય કેટલીક બાબતો હતી, જે માટે હૂગલીના પોર્ટુગીઝોને થયેલી શિક્ષા ન્યાયી ઠરતી હતી.” -સર એડવર્ડ મેકલેગન.

ભારતમાં પોર્ટુગીઝોની પડતીનું કારણ બતાવતાં પોર્ટુગીઝ લેખક લખે છે કે- “પોર્ટુગીઝોએ એક હાથમાં તલવાર અને બીજા હાથમાં કોસ લઈને ભારત દેશમાં પ્રવેશ કર્યો, પણ જ્યારે તેમણે અહીં ઘણું સોનું જોયું ત્યારે કોસને એકબાજુ મૂકી એ હાથથી તેમણે પોતાના ખિસ્સાં ભરવાનું શરૂ કર્યું; અને પછી ખિસ્સાં એટલાં બધાં ભરાઈ ગયાં કે એક હાથે સાચવી ન શક્યાં, ત્યારે તેમણે તલવાર પણ મૂકી દીધી. આવી હાલતમાં એમની પછી આવનારા લોકો બહુ સહેલાઈથી એમને હરાવી શક્યાં.” -Alfonzo de Souza, Governor of Portuguese, India, 1545.

૬૫ (વલંદા):

પોર્ટુગલ 1580 માં સ્પેનના રાજાને કબજે ગયું અને સ્પેનને હિન્દ મહાસાગરના સામ્રાજ્ય કરતા આટલાંટિકનું વધારે રુચતું હતું એટલે તેમણે પોર્ટુગીઝ પ્રજાનું કરેલું-કારેલું બરાબર સંભાળ્યું નહીં. જો કે તેઓને તે સંભાળી રાખવા પરવાનગી આપી હતી. પરંતુ તેની પાસેથી તે ઝૂંટવી લેનાર પ્રબળ નવો શત્રુ જાગ્યો તે ૬૫ પ્રજા. યુરોપમાં આવેલી નવી જાગૃતિમાં હોલેન્ડ દેશ સ્વતંત્ર થયો અને તેના વહાણો પણ દરિયો ખેડવા લાગ્યાં.

પૂર્વના દેશોમાંથી અને અમેરિકામાંથી પોર્ટુગીઝો અને સ્પેનિશો જે માલસામાન લાવતા તે ૬૫ ખરીદીને મધ્ય અને ઉત્તર યુરોપીય દેશોમાં પહોંચાડતા. પરંતુ 1580 માં લીસ્બનનું બજાર ૬૫ માટે બંધ થયું. 1583-89 દરમિયાન ગોવામાં રહેલાં લીકોટીન અને આર્કબિશપે પ્રકાશિત કરેલા બે પુસ્તકોએ હિંદ વિષયક સારી માહિતી આપી હતી. પૂર્વમાં જવાના પ્રયાસરૂપે આમસ્ટરડેમના વેપાઈઓએ 1592 માં જ એક ખાનગી કંપની ઊભી કરેલી અને 1595 માં કોર્નલીસ ડી હોટમેને સાહસ કર્યું. કોર્નલીસ ડી હોટમેને અપાર લાભ મેળવ્યા પછી ૬૫ વેપારીઓ નિરંતર આવવા લાગ્યા અને તેમણે ઘણી કંપનીઓ સ્થાપી. ૬૫ સરકારે 1602 માં રુચિ લઈ બધી કંપનીઓ

‘ડચ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની’ અથવા (અંગ્રેજીમાં) ‘યુનાઈટેડ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની’ માં સમાવિષ્ટ કરી દીધી.

પૂર્વીય વેપાર માટે નેધરલેન્ડ્ઝની સ્ટેટ્સ જનરલે કંપનીના ડાયરેક્ટરોને બોલાવીને 20 માર્ચ, 1602 ના રોજ ચાર્ટર આપ્યો અને કંપની અસ્તિત્વમાં આવી. કંપ ઓફ ગુડ હોંપથી મેગેલનની ભૂશિર સુધીના વિસ્તારમાં કંપનીને વેપાર કરવાનો, યુદ્ધ અને સંધિ કરવાનો, કિલ્લા બાંધવાનો, વિદેશી વહાણો પર હુમલા કરવાનો તથા બાળવાનો, વિસ્તારો મેળવવાનો અને જરૂરી હોય તો સિક્કા ઢાળવાનો અધિકાર આપ્યો. ‘ડચ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની’ને સુરતમાં કાયમી કોઠી સ્થાપવાનું જહાંગીરી ફરમાન 1618 માં મળ્યું. શાહી દરબાર અજમેરથી અમદાવાદ પહોંચ્યો ત્યારે સર ટોમસ રો પણ ફરમાન મેળવવા ઉપસ્થિત હતો. 13 જાન્યુઆરી, 1618 ના રોજ રેવેસ્ટિન અને તેના સાથીઓ અમદાવાદ પહોંચ્યા. બાદશાહને ભેટ ધરવા ચીનાઈ માટીનાં વાસણો, તજ-લવિંગ, ચંદન અને પક્ષીઓ સાથે લઈ ગયેલા. જહાંગીરે તેમને દરબારમાં બેસાડ્યા અને તેમની વેપારની માગણી સ્વીકારી અંગ્રેજોના જેવું જ ફરમાન ડચોને પણ આપ્યું. ડચ પ્રતિનિધિમંડળ સુરત આવ્યું અને કોઠીની સ્થાપના કરી.

કંપનીનો વહીવટ નિરંકુશ રીતે ચાલતો હતો. તેના ભાગીદારો એક ખાનગી જૂથરૂપે કાર્ય કરતા હતા. આમસ્ટરડેમ-8, જુલેન્ડ-4 તથા અન્યમાંથી 1/2 નિર્દેશકો પસંદ કરાતાં હતાં. એ જ રીતે જળમાર્ગની સફરમાં આમસ્ટરડેમ-1/2, જુલેન્ડ-1/4 તથા અન્યએ-1/16મા ભાગનો ખર્ચ ઉઠાવવો પડતો. ભાગીદારોની રાજકીય અપેક્ષારૂપે નિયુક્ત નિર્દેશકોનું કંપની ઉપર વાસ્તવિક નિયંત્રણ હતું.

ડચોએ જોયું કે પોર્ટુગીઝોએ ઇસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુઓમાં જોઈએ તેવો લશ્કરી બંદોબસ્ત રાખ્યો નથી. તે પરથી ત્યાં થાણું નાખવાનું જોર કર્યું અને 1619 માં ડચ વાઈસરોએ જકાત્રાનું જાવા બેટનું ગામ લઈને ‘બટેવિયા’ શહેર વસાવ્યું. આ જ શહેર ડચ સામ્રાજ્યની રાજધાની બન્યું. એ સ્થાપનાર જોન પીટરસન કોએન ઇતિહાસમાં ડચ સામ્રાજ્યનો મુખ્ય સંસ્થાપક ગણાય છે.

પુલિકટ, સુરત, ગોવા, બિમલીપટ્ટમ, મલાકકા, ચિનસુરા, બડાનગોર, કાસિમ બઝાર, બાલાસોર, પટણા, નેગાપટ્ટમ અને કોચીન મુખ્ય ડચ કોઠીઓ હતી. પશ્ચિમ હિંદમાં ડચ વેપારનું મુખ્ય કેન્દ્ર સુરતની કોઠી હતી અને તેની નીચે ભરૂચ, ખંભાત, અમદાવાદ, સરખેજ, આગ્રા, બુરહાનપુર, મોચા અને ઈરાન વગેરે કોઠીઓએ ચાલતો વેપાર હતો. પૂર્વમાં બધી જ વેપારી પ્રવૃત્તિનું સંચાલન જાવામાં બટેવિયાથી થતું અને ત્યાનો મુખ્ય સંચાલક ગવર્નર જનરલ ઈન કાઉન્સિલ હતો. ડિરેક્ટર યા કમાન્ડરની નીચે કાઉન્સિલ રહેતી. અન્ય સંચાલકોમાં રાઈટર્સ, બે આસિસ્ટન્ટ, જુનિયર ફેક્ટર્સ, ફેક્ટર્સ અને સિનિયર ફેક્ટર્સ રહેતા. કોઠીના બે મુખિયામાં એક

કાઉન્સિલ પ્રમુખ જે સામાન્ય વહીવટની સંભાળ રાખતો, નાણાં સાચવતો, સ્થાનિક વેપારીઓ અને કેન્દ્ર સાથે સંબંધ જાળવતો અને બીજો અધ્યક્ષ હિસાબ રાખતો અને વખાર સાચવતો. ડચ કોઠીની પોતાની આગવી વેપારી પદ્ધતિ હતી. વહાણ આવતાં જ માલની જાહેરાત, માલનો પ્રકાર, જથ્થો, વેચાણ સમય વગેરે વિગતો પ્રાદેશિક ભાષામાં લખીને દરવાજે ચોંટાડતા, માલવેચાણ માટે સ્થાનિક દલાલો રહેતા અને ઊંચી બોલી બોલનારને વેચવામાં આવતી.

ઇંગ્લિશ (બ્રિટિશ):

દરેક યુરોપીયન પ્રજા માલથી ભરેલાં વહાણો લૂંટવાનો ધંધો ન્યાય સમજતી હતી. એશિયાઈ સમુદ્રોમાં લૂંટફાટ ચલાવતાં બ્રિસ્ટલ બંદરના નાવિકો તો પ્રખ્યાત ચાંચિયા ગણાતાં હતાં. 1578 માં પ્રખ્યાત નાવિક સર ફ્રાન્સિસ ડ્રેકે ભારતથી લીસ્બન જતું પોર્ટુગીઝ વહાણ લૂંટ્યું, તેમાંથી ભારત પહોંચવાનો નકશો હાથ લાગ્યો.

છેલ્લાં 400 વર્ષોથી ભારત-યુરોપીય વેપાર આરબો અને ઈરાનીઓ પાસે હોઈ મધ્યસ્થી તરીકે હોલેન્ડને વધારે કિંમત ચૂકવતાં. આર્થિક લાભ માટે પૂર્વીય દેશોમાં વેપારી સંબંધો સ્થાપવા તૈયાર થવાની બે આર્થિક ધારણાઓ હતી- એક હોલેન્ડને મધ્યસ્થી તરીકે ચૂકવવી પડતી વધુ કિંમતમાંથી બચી શકાય અને બીજી મસાલાની સીધી ખરીદી કરીને યુરોપનાં બજારોમાંથી વિશેષ નફો રળી શકાય. આ જ કારણથી અંગ્રેજો પૂર્વીય દુનિયાનાં અજાણ્યાં પ્રદેશોમાં વહાણવટું ખેડવાં તૈયાર થયાં. 1583 માં ‘લીવોન કંપની’એ જ ન્યૂ બેરી, વિલિયમ લીડઝ, જેમ્સ સ્ટોરી, અને રાલ્ફ ફિંચને પૂર્વમાં મોકલ્યા હતાં. રાલ્ફ ફિંચની નોંધ અને બેરીના પત્રોએ ભાવિ સાહસને શક્ય બનાવ્યું. 10 માર્ચ, 1599 ના રોજ સર ફ્રાન્સિસ વોલસિંધમ દ્વારા ઈંગ્લેન્ડની પ્રિવી કાઉન્સિલ સમક્ષ રજૂ થયેલ લાંબા દસ્તાવેજમાં ઈન્ડિઝ સાથે વેપાર કરવાની અને વહાણો મોકલવાની રજા માંગતી અરજી હતી. ૨૪ સપ્ટેમ્બરે લંડનની લીડનહોલ સ્ટ્રીટના એક જૂના મકાનમાં થોડાંક વેપારીઓ મળ્યા અને નાની કંપની ઊભી કરી. જેમાં જૂની લીવોન કંપનીના વેપારીઓ પણ જોડાયેલા. ૩૧ ડિસેમ્બર, 1600 ના રોજ રાણી ઇલિઝાબેથે તેમને એક ચાર્ટર આપ્યો જે કંપનીવતી સર ટોમસ સ્મિથે સ્વીકાર્યો હતો. ચાર્ટરમાં કંપની માટે ‘સોસાયટી ઓફ એડવેન્ચર્સ, ‘ધ ઇંગ્લિશ કંપની ટ્રેડિંગ ટુ ધી ઇસ્ટ ઈન્ડિયા’ શબ્દો હતાં. જે ‘લંડન ઇસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની’ યા તો ‘ઇંગ્લિશ ઇસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની’ તરીકે ઓળખાઈ હતી. પંદર વર્ષ માટે વેપારનો અધિકાર અપાયો હતો. માર્ચ, 1607 ની ત્રીજી ખેપમાં સુરત જનાર ‘હેક્ટર’ના કપ્તાન વિલિયમ હોકીન્સને રાજદૂત તરીકે વર્તવા કંપની અને રાજા જેમ્સ-૧લાના બે પત્રો તેની પાસે હતાં. તેણે વેપારી સવલતો અને સુરતમાં કોઠી સ્થાપી વેપાર કરવાની રજા મેળવવાની હતી.

રાણીનાં ફરમાનમાં તેને ‘સાહસી લોકોની મંડળી’ કહી છે, જેઓ લૂંટ સદો કરવા નીકળે છે અને ધન કમાવાની બાબતે કોઈ પરવા કરતાં નથી. કંપનીએ પ્રથમથી જ નક્કી કર્યું હતું કે “અમે જવાબદારીવાળી જગાએ કોઈ ખાનદાની આદમીને નિમણું નહીં.” ઉપરાંત “અમને અમારો વેપાર અમારા જેવા જ આદમીઓ મારફત ચલાવવાની રજા મળવી જોઈએ; કારણ કે લોકોને જરા જેટલો પણ શાક જાય કે અમે અમારામાં ખાનદાની આદમીને ભેળવવાના છીએ, તો અમારામાંના ઘણા સાહસિક વેપારીઓ પોતાના પૈસા પાછાં ખેંચી લે.”

કાયમી કોઠીની સ્થાપના: દસમી ખેપ વખતે ટોમસ બેસ્ટ ડ્રેગન અને હોસિન્ડર સાથે 5 સપ્ટેમ્બર, 1612 ના રોજ સુરત પહોંચ્યો. 13 ઓક્ટોબરે વેપારની શરતો નક્કી કરવા બે દિવસ સભા ચાલી. ચાલીસ દિવસમાં ફરમાન મેળવી આપવાનું દીવાને વચન આપ્યું. દરમિયાનમાં 30 નવેમ્બરે પોર્ટુગીઝોને હરાવી 27 ડિસેમ્બરે બેસ્ટ સુંવાળી આવ્યો. 6 જાન્યુઆરીએ શાહી ફરમાન આવ્યું, પરંતુ બેસ્ટ સ્વીકારવા તૈયાર ન થયો. આથી શાહબંદર અને વેપારીઓએ જાતે જ સુંવાળી જઈ બેસ્ટને 11 જાન્યુઆરી, 1613 ના રોજ ફરમાન આપ્યું. કંપનીનાં માલિકોને લાગ્યું કે મુઘલ દરબારમાં કોઈને એલચી તરીકે મોકલવો જોઈએ. કંપની ગવર્નર સર થોમસ સ્મિથે સર ટોમસ રો ઉપર પસંદગી ઉતારી, વાર્ષિક 600 પાઉન્ડનો પગાર, પહેરવેશ, સેવકો અને અન્ય સગવડોના ખર્ચની જોગવાઈ કંપની તરફથી કરવામાં આવી; એલચીપદનો ઓળખપત્ર અને બાદશાહને લખેલ શાહીપત્ર તેને સોંપવામાં આવ્યો હતો. સર ટોમસ રો તેના પંદર સાથીઓ સાથે 27 સપ્ટેમ્બર, 1615 ના રોજ સુંવાળી ઉતર્યો. બાદશાહ જહાંગીરને મળવાનું નક્કી કરી કાયમી વેપારી સંઘિના હેતુસર જહાંગીરના દરબાર સાથે અજમેર, માંડું અને અમદાવાદ ગયો. 2 નવેમ્બર, 1616 ના રોજ બાદશાહે ભેટો સ્વીકારી પ્રતીભાવ આપ્યો અને ફરમાન પણ તૈયાર કરાવ્યું. પરંતુ સામાન્ય સવલતોથી જ સંતોષ માનવો પડ્યો. અમદાવાદ છોડતાં પહેલાં રોને જહાંગીરે નવું ફરમાન આપ્યું. જેમાં અગાઉનાં પ્રસ્તાવની ઘણી માંગણીઓ સ્વીકારી હતી. મુખ્ય વજીર આસફખાને ખાસ તરફદારી કરતાં ફેબ્રુઆરી, 1618 માં જ ફરમાન અપાયું હતું. 17 ફેબ્રુઆરી, 1619 ના રોજ ટોમસ રો એની વહાણમાં રવાના થયો ત્યારે સુરત, ભરૂચ, અમદાવાદ, આગ્રા અને બુરહાનપુરમાં અંગ્રેજોની કોઠીઓ કાર્યરત હતી.

હિંદમાં બધાં અંગ્રેજી વેપારી થાણાંઓના વડામથક તરીકે સુરતની કોઠી કામ કરતી, અન્ય કોઠીઓના વડાઓએ ફેક્ટરીનો અહેવાલ આપવા વર્ષમાં એકવાર સુરત જવાનું થતું. શરૂઆતના સાહસિક આગેવાનોએ સુરતનું વેપારી મથક મજબૂત કર્યું હતું. ફાયર અને ઓવિંગ્ટનના લાખણો પ્રમાણે- કંપની મકાનનું ભાડું વાર્ષિક 60 પાઉન્ડ ચૂકવતી, બે માળવાળા મકાનનો ઉપલો ભાગ નિવાસઅર્થે અને નીચલો ભાગ ધંધા-વેપાર અર્થે વપરાતો. પ્રેસિડેન્ટનો આવાસ વધુ સગવડોવાળો

હતો. “પથ્થર અને લાકડાંથી બાંધેલું મકાન દેશી કારીગરીથી સુશોભિત હતું. આનંદ-પ્રમોદ અર્થે અલાયદી વ્યવસ્થા હતી. વળી એક સાદું દેવળ પણ હતું. તેનો પાદરી હિંદમાં અંગ્રેજ કોઠીઓના રહેવાસીઓની ધાર્મિક વિધિઓ સંપન્ન કરતો.

ફેન્ય ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની:

ફેન્યોએ ભારત સાથે 1527 માં વેપાર શરૂ કરવાના પ્રયાસમાં ચાળીસ ફેન્યોનું એક વહાણ દીવ બંદરે આવ્યું હતું. પરંતુ એ તમામને બહાદુરશાહના સૈનિકોએ મારી નાખેલા. આથી એ પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયેલો. જો કે પૂર્વના દેશો સાથે વેપારી સંબંધો સ્થાપવા 1527 થી 1625 દરમિયાન ફેન્યોનાં છૂટાછવાયાં વહાણો મલબારકાંઠે, સુમાત્રા, મોલુકાસ, માલદીવ, મલાયા, જાપાન પહોંચ્યાં હતા પણ કાયમી વેપારી સંબંધ સ્થાપી નહીં શકેલા. 1639 માં ખ્રિસ્તી મિશનરી-કેપુચીનો સુરત પહોંચેલા અને ચર્ચ સ્થાપેલું. 1642 માં ફેન્ય વેપારીઓ મડાગાસ્કરથી 1650-60 દરમિયાન હિંદ તરફ આવ્યા. રાષ્ટ્રીય સ્તરની કોઈ વેપારી કંપની નહોતી. ‘સેંટ માર્લો’ ‘ડી લાવેલ એન્ડ ડી વીટ્રે’, ‘કોરલ કંપનીઝ ઓફ માર્સેલ્સ’ અને ‘કંપની ઓફ મોર્બાહન’ વગેરે નાની નાની કંપનીઓ મોટા સાહસો માટે સફર નહોતી, છતાં અંગ્રેજો અને ડચોના પૂર્વીય વેપારમાં ભાગ પડાવવા ફ્રાન્સ તૈયાર થયું.

ફ્રાન્સના રાજા લુઈ-14માના (1643-1715) શાસન દરમિયાન 1664 માં પૂર્વીય દેશો માટે વેપારી કંપની ઊભી કરવાની જાહેરાત થઈ હતી. રાજાએ પોતે પણ કંપનીને 30 લાખ લિવર્સની વ્યાજમુક્ત લોન આપી. શાહી કુટુંબે પણ રોકાણ કર્યું અને ૫૫ લાખ લિવર્સની મૂડી ઊભી કરાઈ હતી. કંપનીના ડાયરેક્ટરો (21) નક્કી થયા અને ઓગસ્ટ, 1664 માં નવી કંપનીને ચાર્ટર અપાયો. જે ‘Compagnie des Indes Orientales’ – ‘ઇસ્ટ ઇન્ડિઝ કંપની’ બની. કંપનીને કૅપ ઓફ ગુડ હોપથી દક્ષિણ સમુદ્રમાં વેપારની સત્તા આપી. ધર્મપ્રચારના હેતુથી મડાગાસ્કર અને તેના ટાપુઓ પણ સોંપ્યા. કંપની જે ખાણો ઊભી કરે કે ગુલામો પકડે તેની માલિકી કંપનીની રહેશે એમ જણાવ્યું.

કંપની સ્થપાયા પછી સમુદ્રમાર્ગો અને ભૂમિમાર્ગો અલેખ્યોથી રાજા અને કંપનીના એજન્ટ રવાના કરાયા. કંપનીનો એજન્ટ બેબર આગ્રા થઈને 1666 માં સુરત પહોંચી ગયો હતો; ઔરંગઝેબે તેને અંગ્રેજો અને ડચો જેવું જ ફરમાન લખી આપ્યું હતું એટલે સુરતમાં કોઠી સ્થાપવાની અને સુંવાળીમા વેપારની છૂટ અપાઈ હતી. 1668 માં ફ્રાન્કો કેરોનું પ્રથમ ફેંચ વહાણ સુંવાળી પહોંચ્યું હતું. ડચ કંપનીમાં બાવીસ વર્ષના અનુભવનો લાભ લેવા જ ફ્રાન્કો કેરોને ડિરેક્ટર અને જનરલ નીમીને મોકલ્યો હતો. તેની સાથે 45,000 પાઉન્ડનો માલ અને 80 ફેક્ટર્સ હતા. જો કે બધા ફેંચો નહોતા. ફ્રાન્કો કેરોને સુરતમાં ઠંડો આવકાર મળ્યો. દસ વહાણોનો ફેન્ય કાફલો જેકબ બ્લાન્કો ડી

લા હાયેના નેતૃત્વમાં 18 મહિને ઓક્ટોબર, 1671 માં સુરત પહોંચ્યો ત્યારે અબ્બાસ, મલબારકાંઠે, મસુલીપટ્ટમ, બેન્ટામમાં કોઠીઓ સ્થાપી હતી.

પૂર્વીય વેપાર માટે ફ્રેંચોની યોજના એ હતી કે, આફ્રિકાના મડાગાસ્કર ટાપુનો કબજો લઈ, તે મધ્યસ્થ જગાએથી હિંદ મહાસાગરમાં વેપાર ચલાવવો. એ મુજબ 1642 માં મડાગાસ્કરમાં થાણું જમાવ્યું પણ હતું. યુરોપમાં ફ્રેંચ અને ડચ વચ્ચે સંધિ થતાં ફ્રેંચ કપ્તાને પોંડીચેરીની જગ્યા કોઠી માટે મેળવી લીધી. પરંતુ ડચો સાથે લડીને ફ્રાન્સ નબળું પડ્યું. છતાં તે ટકાવી રાખવાનો યશ ફ્રાન્કો માર્ટિનને મળે છે. 1672 માં મહુલીપટ્ટમથી પોંડીચેરી આવ્યો, કેમે કરી તેને કિલ્લો કરીને વેપાર જમાવવો હતો. તેણે 1674 માં કિલ્લો તો કરી લીધો, પરંતુ સતત ચાલતાં મારા વચ્ચે 1693 માં ડચોએ કિલ્લો લીધો. બંને વચ્ચે સંધિ થતાં પોંડીચેરી ફ્રેંચોને પાછું મળ્યું. ફ્રાન્કો માર્ટિન 1700 માં ફ્રેંચ પ્રધાનને લખે છે- "સમૃદ્ધ સંસ્થાનો અને થોડીક બરોબર કિલ્લેબંદ જગાઓ કંપની પાસે હોય તો આ લોકોમાં મોટું સ્થાન મળે."

હિંદમાં ફ્રેંચોનો વેપાર જામ્યો નહીં. સુરતની કોઠી પણ દેવાદાર બની ગઈ. કંપનીના સંચાલકોની અંદરોઅંદરની ગેરસમજ અને હિંદના એજન્ટોની ઉપેક્ષા અને સ્વતંત્ર નિર્ણય લેવાની મનાઈને લઈને કોઠી સ્થિર થઈ શકી નહિ અને 1701 પછી સુરત કોઠીનું કામકાજ અટકી જતાં 1716 માં ચૂપકીદીથી ફ્રેંચો સુરતથી નીકળી ગયા. ત્યાર પછી કંપનીની સુરતની મિલ્કતનો વહીવટ પોંડીચેરીની કોઠી હસ્તક રહ્યો હતો. ફ્રેંચ પ્રવાસી થેવેનોએ સુરત અને ત્યાંના વેપાર વિશે મહત્તવની નોંધ કરી છે કે "નવેમ્બર-એપ્રિલ સુધીના ગાળામાં દેશાવરનાં વહાણ આવતાં, તે દરમિયાન એટલી ભરપુર વસ્તી રહેતી કે સારું રહેવાનું મકાન મેળવવું મુશ્કેલ પડે. વિદેશી વેપારીઓમાં અંગ્રેજો, વલંદાઓ ઉપરાંત આરબો, ઈરાનીઓ, તુર્કો અને આર્મેનિયનોનો સમાવેશ થતો."

ડેનિશ:

'ડેનિશ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની' 1620 માં આવી હતી પણ તેઓ સુરતમાં સ્થિર થઈ શક્યા નહીં. તેઓ ત્રિંકોબારથી મસુલીપટ્ટમ સુધીના કાંઠે વેપારમાં લાગેલા. અંગ્રેજો-ડચોએ તેમને ફાવવા ન દીધા. તેઓ બંગાળમાં ગયા અને 1670 માં નવી કંપની આવી, પરંતુ 1714 માં બંગાળનો વેપાર જ સમેટી લીધો. 1729 માં ત્રીજી કંપની આવી. 1755 માં તેણે બંગાળમાં સેરામપુરમાં વસાહત સ્થાપી. નિકોબાર અને મલબારકાંઠે પણ વેપાર સ્થાપ્યો. અંતે 1845 માં ત્રિંકોબાર, સેરામપુર ને બાલાસોર કોઠીઓ ઇંગ્લિશ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને 12.50 લાખ રૂપિયામાં વેચીને જતાં રહ્યા.

જર્મન:

1717 માં જર્મની (ઓસ્ટ્રિયા) ની ‘ઓસ્ટેડ કંપની’ ના વેપારીઓ સુરત આવ્યા. પણ વેપાર જામ્યો નહીં અને 1730 માં સુરત છોડી ગયા હતા. ફરી પાછા આ જ કંપનીના આશ્રયે 1777 માં વિલિયમ બોટ્સ આવ્યો હતો. પરંતુ સુરતમાં માલ વેચી ન શક્યો અને ઘોઘા ગયો. ત્યાંથી પુના ગયો અને મલબારકાંઠે ત્રણ કોઠીઓ સ્થાપી પણ વેપાર ચાલ્યો નહીં અને 1785 માં દેવાળું કાઢીને જર્મનો જતા રહ્યા હતા.

સ્વીડીશ:

1746-65 દરમિયાન ‘સ્વીડીશ કંપની’ નાં ત્રણ વહાણો સ્વીડનથી આવ્યાં હતાં. સુરતમાં કામચલાઉ કોઠી પણ સ્થાપી. પરંતુ અંગ્રેજો-ડચોએ એમને પણ ફાવવા દીધા નહીં અને તેઓ સ્વદેશ જતા રહ્યા.

સમાપન:

આમ, યુરોપીય દેશો માટે ભારત સાથે વ્યાપાર કરીને મસાલા કે તેજાનો મેળવવા માટે 1453 પછી અન્ય માર્ગ શોધવો આવશ્યક બની ગયું. ભારત સુધી પહોંચવાં માટે સ્પેન, પોર્ટુગલ, હોલેન્ડ, ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રાંસ આ પાંચ દેશના લોકોએ દરિયાઈ માર્ગે પહોંચવાના પ્રયાસો કર્યા. સૌ પ્રથમ સ્પેનની મદદથી ઈટાલીના સુપ્રસિદ્ધ ક્રિસ્ટોફર કોલંબસે પ્રયાસ કર્યો, પણ નિષ્ફળ રહ્યો. આ પછી અનુક્રમે પોર્ટુગીઝ (1498), ડચ (1602), અંગ્રેજ (1613), ફ્રેંચ (1664), ડેનિશ (1620), જર્મન (1717) અને સ્વીડિશ (1746-65) પ્રજાઓનું એકબીજા પછી ભારતમાં આગમન થયું. જળમાર્ગે વેપાર કરવા ભારત સુધી પહોંચીને મસાલા-તેજાનાનો વેપાર શરૂ કર્યો. પરંતુ આર્થિક લાભ વધુ મળતા એકબીજાના વેપારને કચડી નાખી પોતે વધુ આર્થિક લાભ મેળવવા પરસ્પરની વ્યાપારી હરીફાઈમાં પડ્યાં. પરસ્પરની આ વ્યાપારી સ્પર્ધા આગળ જતાં સાંસ્થાનિક સામ્રાજ્યવાદ કે સંસ્થાનવાદમાં પરિણમી.

સંદર્ભગ્રંથો

1. દેસાઈ, મગનભાઈ પ્રભુદાસ. 1946. હિંદની અંગ્રેજી વેપારશાહી. અમદાવાદ: ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.
2. ચયાની, બી. एस. 2009. ‘હિંદ મહાસાગર પર પુર્તગાલિયોં કે અધિકાર की स्थापना और इसके परिणाम.’ मध्यकालीन भारत. भाग-2:1540-1761. (सं.) हरिशचंद्र वर्मा. दिल्ली विश्वविद्यालय: हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय.

3. પંડિત, સુંદરલાલ. 1946. ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ્ય-1. (અનુ.) ભાસ્કરરાવ વિદ્વાંસ. ભાવનગર: હરભાઈ ત્રિવેદી. શ્રી સરસ્વતી છાપખાનું.
4. મહેતા, મકરન્દ. 2012. ગુજરાત અને દરિયો. અમદાવાદ: (પ્ર.) દર્શક ઇતિહાસ નિધિ-વડોદરા. રંગદ્વાર પ્રકાશન.
5. ત્રિપાઠી, આર. પી.. 2018. ‘યુરોપિયનોનું આગમન.’ ભારતનું ગેઝેટિયર. ભાગ-2: મધ્યકાલીન ભારત. (સં.) પી. એન. ચોપરા. (અનુ.) હરિપ્રસાદ ગં. શાસ્ત્રી, પ્રવીણચંદ્ર ચિ. પરિખ, યતિન્દ્ર ઈ. દીક્ષિત. અમદાવાદ: યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ.
6. કોકા, આન્તોનોવા & ગ્રિગોરી, કોતોવ્સ્કી. 1987. ભારતનો ઇતિહાસ. (અનુ.) અનુલ સવાણી. મોસ્કો/અમદાવાદ: પ્રગતિ પ્રકાશન/પીપલ્સ બુક હાઉસ.
7. શાહ, સુમનાબહેન શશિકાંત. 1979. ‘ગુજરાતમાં વિદેશી વસાહતો.’ ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ. ગ્રંથ-6: મુઘલકાલ. (સં.) રસિકલાલ છો. પરીખ, હરિપ્રસાદ ગં. શાસ્ત્રી. અમદાવાદ: શેઠ ભોળાભાઈ જેશિંગભાઈ અધ્યયન-સંશોધન વિદ્યાભવન.
8. પટેલ, જશુભાઈ બી. 2000. ભારતનો ઇતિહાસ. (મુઘલકાલ:1526-1707). અમદાવાદ: યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ.
9. મેઘાણી, મોહનભાઈ વ. 2005. સત્તરમી અને અઠ્ઠારમી સદીનું સૂરત. સૂરત: યૂનીલાલ ગાંધી વિદ્યાભવન.
10. જૈન, કે. સી.. 1990. આધુનિક ભારત. નई દિલ્લી: શ્રી પબ્લિશિંગ હાઉસ.
11. સિન્હા, અરવિંદ. 2009. ‘ભારત મેં ડચ કંપની.’ મધ્યકાલીન ભારત. ભાગ-2:1540-1761. (સં.) હરિશચંદ્ર વર્મા. દિલ્લી વિશ્વવિદ્યાલય: હિંદી માધ્યમ કાર્યાન્વય નિદેશાલય.
12. દેસાઈ, ગુણવંતભાઈ જીણાભાઈ. 1988. પશ્ચિમ ભારતમાં અંગ્રેજો-રાજકીય અને સામાજિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં. અમદાવાદ: યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ.
13. શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ ગંગાશંકર. 1979. ‘સુરતનું બંદર.’ ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ. ગ્રંથ-6: મુઘલકાલ. (સં.) રસિકલાલ છો. પરીખ, હરિપ્રસાદ ગં. શાસ્ત્રી. અમદાવાદ: શેઠ ભોળાભાઈ જેશિંગભાઈ અધ્યયન-સંશોધન વિદ્યાભવન.